

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI.....	267
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI

Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li

ISFT instituti Samarqand filiali,

Xalqaro moliyaviy boshqaruv kafedrası assistenti.

E-mail: sadriddinov_ulugbek@sbtsue.uz

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining 14 ta ma'muriy-hududiy birligi bo'yicha 2010–2024-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Tadqiqotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasining eksport hajmiga ta'siri 210 ta kuzatuvdan iborat panel ma'lumotlar asosida empirik jihatdan tahlil qilindi. Asosiy mustaqil o'zgaruvchilar sifatida axborot va aloqa xizmatlari hajmi hamda kompyuter va texnik xizmatlar hajmi tanlandi, bog'liq o'zgaruvchi sifatida esa yillik eksport hajmi (AQSh dollarida) olindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda tasodifiy ta'sir va qat'iy ta'sir modellari, shuningdek, ularning robustlik tekshiruv usullaridan foydalanildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tanlab olingan AKT ko'rsatkichlaridan kompyuter va texnik xizmatlar sohasining rivojlanishi mamlakat hududlarining eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ko'rsatkich bilan eksport hajmi o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan ahamiyatli hamda musbat koeffitsiyentga ega ekani aniqlandi.

Biroq axborot va aloqa xizmatlari ko'rsatkichi modellashtirish jarayonida ushbu omillar o'rtasidagi yuqori korrelyatsiya sababli multikollinearlik muammosiga duch kelib, manfiy koeffitsiyentni namoyon etdi. Nazorat o'zgaruvchilari sifatida kiritilgan savdo ochiqligi va yalpi savdo hajmining eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ham isbotlandi. Olingan natijalar mamlakatda AKT sohasiga oid siyosatni eksport strategiyasi bilan uzviy uyg'unlashtirish muhimligini ko'rsatdi hamda ushbu yo'nalish bo'yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: AKT, O'zbekiston, eksport, raqamli texnologiyalar.

Abstract. This study uses statistical data from 14 administrative-territorial units of Uzbekistan covering the period 2010–2024. The impact of the information and communication technology (ICT) sector on export volume was empirically analyzed using panel data consisting of 210 observations. The main independent variables were the volume of information and communication services and the volume of computer and technical services, while the annual export volume (in US dollars) was taken as the dependent variable.

Random effects and fixed effects models, as well as robustness testing methods, were employed for data analysis. The findings indicate that among the selected ICT indicators, the development of the computer and technical services sector plays a significant role in increasing the export potential of the country's regions. It was found that the relationship between this indicator and export volume is statistically significant and positive.

However, the information and communication services variable encountered multicollinearity problems in the estimation models due to the high correlation between the explanatory variables, resulting in a negative coefficient. It was also confirmed that trade openness and gross trade volume, introduced as control variables, have a positive effect on export volume. The obtained results highlight the importance of integrating national ICT policy with export strategy, and relevant policy recommendations were developed accordingly.

Keywords: ICT, Uzbekistan, export, digital technologies.

Аннотация. В данном исследовании использованы статистические данные по 14 административно-территориальным единицам Узбекистана за период 2010–2024 гг. Влияние сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на объем экспорта эмпирически проанализировано на основе панельных данных, состоящих из 210 наблюдений. В качестве основных независимых переменных были выбраны объем информационно-коммуникационных услуг и объем компьютерно-технических услуг, а зависимой переменной выступал годовой объем экспорта (в долларах США).

Для анализа данных применялись модели со случайными и фиксированными эффектами, а также методы проверки робастности. Результаты исследования показали, что среди выбранных показателей ИКТ развитие сектора компьютерно-технических услуг играет важную роль в повышении экспортного потенциала регионов страны. Установлено, что связь между данным показателем и объемом экспорта является статистически значимой и положительной.

Вместе с тем показатель информационно-коммуникационных услуг столкнулся с проблемой мультиколлинearности вследствие высокой корреляции между объясняющими переменными, что привело к отрицательному коэффициенту. Также доказано положительное влияние открытости торговли и валового объема торговли, включенных в модель в качестве контрольных переменных, на объем экспорта. Полученные результаты свидетельствуют о важности согласования государственной политики в сфере ИКТ со стратегией развития экспорта, в связи с чем были разработаны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: ИКТ, Узбекистан, экспорт, цифровые технологии.

KIRISH

Oxirgi yillarda raqamli texnologiyalar sohasidagi jadal rivojlanish global iqtisodiyotning barcha jabhalarida yuqori sur'atlarda davom etib kelmoqda. Jumladan, savdo, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, moliya, davlat boshqaruvi hamda ta'lim sohalarida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) xalqaro bozorlarda muhim strategik yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Chunki AKTdan foydalanish mahsulot va xizmatlarning xorijiy bozorlarga chiqishini tezlashtiradi, ishbilarmonlik muhitini yaxshilaydi, hujjat aylanishi va amaldagi ko'plab jarayonlarni soddalashtiradi. Natijada bozorga kirish imkoniyatlari kengayadi hamda mavjud xarajatlarni qisqartirish imkoniyati ortadi.

Mazkur holat, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Sababi, AKT infratuzilmasini rivojlantirish eksport salohiyatini oshirishning nisbatan qulay va tejamkor yo'llaridan biri bo'lib, o'sib borayotgan iqtisodiyotlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekistonda ham so'nggi o'n yillikda iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, 2017-yildan boshlangan keng ko'lamli islohotlar natijasida mamlakatda AKT sohasiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi oshdi, aholining internet bilan ta'minlanganlik darajasi hamda internet qamrovi keskin kengaydi. Bu esa, o'z navbatida, axborot-kommunikatsiya xizmatlari bozorining jadal sur'atlarda o'sishiga olib keldi.

Shu bilan birga, O'zbekiston uchun eksportni diversifikatsiya qilish va an'anaviy xomashyo eksportiga qaramlikni kamaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda xorijiy tadqiqotlarda eksport va AKT o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalariga keng e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, raqamli iqtisodiyot rivojlanishi hamda eksport hajmining o'sishi o'rtasidagi munosabatlar aynan O'zbekiston misolida yetarli darajada o'rganilmagan. Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi ushbu bo'shliqni ilmiy jihatdan to'ldirishdan iboratdir.

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda AKT sohasining rivojlanishi bilan eksport hajmi o'rtasidagi bog'liqlik 2010–2024-yillar oralig'idagi ma'lumotlar asosida miqdoriy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda bog'liq o'zgaruvchi sifatida O'zbekiston hududlari kesimida yillik eksport hajmi (AQSH dollarida), mustaqil o'zgaruvchilar sifatida esa axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar hajmi hamda kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar hajmi (mlrd so'mda) tanlab olindi. Mazkur ko'rsatkichlar, bir tomondan, aloqa va raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasini ifodalasa, ikkinchi tomondan, iqtisodiyot tarmoqlarining raqamli texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoji va ularni qabul qilish darajasini aks ettiradi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, agar AKT darajasi bilan eksport hajmi o'rtasida statistik jihatdan ijobiy va ahamiyatli bog'liqlik mavjudligi tasdiqlansa, ushbu natijalar O'zbekiston hukumati hamda manfaatdor tomonlar uchun iqtisodiy siyosat qarorlarini qabul qilishda muhim amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli mazkur tadqiqot nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi o'n yillikda texnologik rivojlanish hamda davlatlar o'rtasidagi savdo aloqalari jahon tarixida kuza-tilmagan darajada jadallashdi. Shu munosabat bilan mamlakatlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bo'yicha rivojlanish darajasi, ularning eksport salohiyati va tashqi savdo imkoniyatlari o'rtasidagi empirik bog'liqliklarni o'rganish xalqaro iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu bois quyida mazkur tadqiqot mavzusiga bevosita aloqador bo'lgan xorijiy, mintaqaviy hamda O'zbekiston misolidagi asosiy empirik ishlar tahlil qilinadi.

Xorijiy tadqiqotlar qatorida Anon Higon va Bonvin (2022) tomonidan Ispaniyadagi ishlab chiqarish korxonalarining AKTdan foydalanishi ularning eksport salohiyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi 2000–2014-yillar oralig'idagi panel ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Dinamik model yordamida amalga oshirilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, oddiy veb-saytga ega bo'lish kabi AKT vositalaridan foydalanish korxonalarining eksport bozoriga kirish ehtimolini oshiradi. Biroq ushbu omil eksport intensivligiga bevosita ta'sir ko'rsatmasligi, aksincha, bu ta'sir ishlab chiqaruvchilarning samaradorligi orqali yuzaga kelishi ta'kidlangan [1].

Yana bir muhim xorijiy tadqiqot Aziz va boshqalar (2024) tomonidan Pokiston misolida amalga oshirilgan. Mualliflar mamlakatning 13 ta savdo hamkori bo'yicha 1990–2020-yillar oralig'idagi panel ma'lumotlardan foydalangan holda turli ekonometrik usullar yordamida AKT rivojlanish darajasi bilan eksport va import hajmlari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilganlar. Natijada AKT darajasining oshishi eksport hajmiga kuchli va ijobiy ta'sir ko'rsatishi empirik jihatdan isbotlangan. Shuningdek, valyuta kursining oshishi eksport hajmiga qisman salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [2].

Handoya va boshqalar (2024) tomonidan OECD va OECDga a'zo bo'lmagan 108 ta davlat bo'yicha 2010–2018-yillardagi ko'rsatkichlar asosida AKT rivojlanishi hamda ishlab chiqarish eksporti o'rtasidagi bog'liq-

lik o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AKT darajasi past bo'lgan mamlakatlar uchun ham, yuqori darajaga ega davlatlar uchun ham ushbu omil eksportni rag'batlantirishda muhim va ijobiy rol o'ynaydi [3]. Biroq mazkur ta'sir darajasi mamlakatlarning AKT rivojlanish ko'rsatkichlariga qarab farqlanishi mumkinligi qayd etilgan.

Yuqorida ta'kidlanganidek, mazkur mavzu bo'yicha mintaqaviy tadqiqotlar ham yetarlicha mavjud. Jumladan, Mambetalieva va hammualliflari (2025) tomonidan Markaziy Osiyoning to'rt mamlakati — Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston misolida tadqiqot olib borilgan. Mualliflar 2000–2022-yillarni qamrab olgan ma'lumotlar asosida AKT rivojlanishining iqtisodiy o'sishga uzoq muddatli ta'sirini baholaganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, AKT darajasining o'sishi uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Ushbu holat past texnologik salohiyat hamda institutsional tayyorgarlik darajasining yetarli emasligi bilan izohlangan. Mazkur xulosa mavzu yuzasidan muqobil yondashuvni ifodalovchi muhim ilmiy nuqta sifatida e'tiborga loyiqdir [4].

Shunga o'xshash tadqiqot Kurmanov va hammualliflari (2025) tomonidan ham amalga oshirilgan bo'lib, unda yuqoridagi mintaqa bo'yicha tahlil Turkmaniston ma'lumotlari ham qo'shilgan holda olib borilgan. 1992–2022-yillar oralig'ini qamrab olgan ushbu tadqiqotda AKT, energiya iste'moli va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, faqat O'zbekiston va Qozog'iston misolida AKT bilan iqtisodiy o'sish o'rtasida muhim hamda ijobiy ta'sir mavjudligi aniqlangan [5].

O'zbekiston misolida olib borilgan tadqiqotlar son jihatidan nisbatan kam bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda muayyan ilmiy ishlar mavjud. Jumladan, Sharipov va boshqalar (2024) o'z tadqiqotida raqamli savdo platformalarining yuqori texnologik xizmatlar hamda tovarlar eksportiga ta'sirini o'rganganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli infratuzilma eksport o'sishini rag'batlantiruvchi asosiy drayverlardan biri sifatida qayd etilgan. Shuningdek, mualliflar eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi subyektlarning raqamli platformalarni qabul qilish jarayonidagi asosiy to'siqlarni aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqqanlar [6].

Mazkur yo'nalishga qo'shimcha dalil sifatida Jurayev va hammualliflari (2022) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotni ham keltirish mumkin. Ular raqamli iqtisodiyot hamda iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni 2004–2021-yillar oralig'idagi ma'lumotlar asosida OLS ekonometrik baholash usuli yordamida tahlil qilganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yalpi ichki mahsulot (YalM) bilan AKT sohasida yaratilgan qo'shilgan qiymat o'rtasida kuchli korrelyatsion bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Biroq ushbu tadqiqotda eksport hajmi masalasi alohida ko'rib chiqilmagan. Bu esa mazkur tadqiqot ishining asosiy farqlovchi jihatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi [7].

Yuqoridagi adabiyotlar sharhidan xulosa qilish mumkinki, AKT va eksport hajmi o'rtasidagi empirik bog'liqlik xalqaro miqyosda keng va chuqur o'rganilgan. Shuningdek, mintaqaviy darajada ham ushbu ikki o'zgaruvchi o'rtasidagi munosabatlarni ayrim sohalar kesimida tahlil qilgan tadqiqotlar mavjud. Biroq aynan O'zbekiston misolida mazkur mavzu hali yetarli darajada o'rganilmagan bo'lib, ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar soni nisbatan kam. Shu sababli mazkur tadqiqot ishining dolzarbligi va ilmiy-amaliy ahamiyati yanada ortadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida O'zbekiston Respublikasining 12 ta viloyati, Toshkent shahri hamda Qoraqalpog'iston Respublikasiga oid 2010–2024-yillar oralig'idagi panel ma'lumotlardan foydalanildi. Tadqiqotda jami 210 ta kuzatuv mavjud bo'lib, statistik ma'lumotlar bevosita O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi hamda Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-saytlaridan olindi.

Tadqiqotda quyidagi umumiy panel ma'lumotlar modeli qo'llanildi:

$$\log_export_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log_axborot_{it} + \beta_2 \log_comp_{it} + \beta_3 \log_gdp_pc_{it} + \beta_4 \log_invest_pop_{it} + \beta_5 \log_trade_gross_{it} + \beta_6 \log_trade_open_{it} + u_i + \varepsilon_{it}$$

Bu yerda: i — hudud indeksi ($i = 1, \dots, 14$), t — yil indeksi ($t = 2010, \dots, 2024$). Tadqiqotda bog'liq o'zgaruvchi sifatida hududlarning yillik eksport hajmi (AQSh dollarida, \log_export) tanlab olindi.

Asosiy mustaqil o'zgaruvchilar sifatida ikkita AKT ko'rsatkichi tanlandi, ya'ni axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar hajmi (mlrd so'mda, $\log_axborot$) hamda kompyuter va shaxsiy texnikani ta'mirlash bo'yicha xizmatlar hajmi (mlrd so'mda, \log_comp).

Bundan tashqari, tahlilning aniqligi va ishonchligini oshirish maqsadida nazorat o'zgaruvchilari ham mod-elga kiritildi. Jumladan, aholi boshiga yalpi ichki mahsulot ($\log_gdp_pc_mingsum$), aholi boshiga investitsiyalar ($\log_invest_pop_mingsum$), yalpi savdo hajmi (\log_trade_gross) hamda savdo ochiqligi (\log_trade_open) ko'rsat-

kichlaridan foydalanildi.

Tadqiqotdagi pul ifodasidagi barcha o'zgaruvchilar (mlrd so'mda) tabiiy logarifm shaklida modelga kiritildi. Buning sababi, bir tomondan, ma'lumotlarning normal taqsimotga yaqinlashishini ta'minlash bo'lsa, ikkinchi tomondan, regressiya koeffitsiyentlarini elastiklik sifatida talqin qilish imkonini berishdan iboratdir. Bu yerda u_i — individual effekt, ε_{it} esa tasodifiy xato hadini anglatadi.

Tahlilda barcha hisob-kitoblar Stata dasturi orqali amalga oshirildi. Bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni vizual baholash maqsadida tarqalma grafiklar (scatter plot with fitted values) tuzildi. Regressiya tahlilida tasodifiy ta'sir hamda qat'iy ta'sir modellaridan foydalanildi.

Qaysi model afzalligini aniqlash uchun Hausman testidan foydalanish mumkin bo'lsa-da, ushbu tadqiqotda har ikkala model natijalari parallel ravishda taqdim etilib, ular o'rtasidagi farqlar qiyosiy tahlil qilindi. Tanlangan modellarning robust variantlari esa ma'lumotlarni tashqi ta'sirlar hamda geteroskedastiklik muammosidan himoya qilish maqsadida qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning ushbu bo'limida O'zbekistonning 14 ta hududiy birligi, ya'ni 12 ta viloyat, Toshkent shahri hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining 2010–2024-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlariga tayangan holda ekonometrik baholash usullaridan foydalanildi. Tadqiqotdagi jami kuzatuvlar soni 210 tani tashkil etdi.

Maqolada tasodifiy ta'sirlar modeli (Random Effects), fiksirlangan ta'sirlar modeli (Fixed Effects), shuningdek, ularning barqarorlikni tekshiruvchi variantlari (RE robust, FE robust) qo'llanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,681$ ni tashkil etib, bu modelga kiritilgan mustaqil o'zgaruvchilar bog'liq o'zgaruvchi variatsiyasining 68,1 foizini izohlashini anglatadi (1-rasm).

1-rasm. Axborot va aloqa xizmatlari hajmi bilan eksport hajmi o'rtasidagi bog'liqlik¹.

Yuqoridagi 1-rasmda axborot va aloqa xizmatlari hajmi ($\log_axborot$) bilan eksport hajmi (\log_export) o'rtasidagi o'zaro munosabat tasvirlangan. Grafikdagi qizil trend chizig'iga asoslanib aytish mumkinki, mazkur ikki o'zgaruvchi o'rtasida musbat bog'liqlik mavjud. Ya'ni, axborot-aloha xizmatlari hajmi oshgani sari eksport hajmi ham o'sish tendensiyasini namoyon etadi. Bu esa ular o'rtasida to'g'ri proporsional munosabat mavjudligini ko'rsatadi.

1 Manba: Stata dasturi asosida muallif tomonidan hisoblangan.

Quyidagi 2-rasmda ham yuqoridagi 1-rasmga o'xshash vizual tasvir keltirilgan bo'lib, unda kompyuter va texnik xizmatlar hajmi (\log_comp) bilan eksport hajmi (\log_export) o'rtasidagi musbat bog'liqlik aks ettirilgan. Biroq, har ikkala grafikda ham kuzatuv nuqtalarining trend chizig'idan nisbatan uzoq joylashgani ushbu munosabatning murakkab tabiatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli, boshqa omillarni hisobga olmagan holda o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni to'liq izohlash qiyin hisoblanadi.

Shunga qaramay, 2-rasmda kuzatilgan natijalar keyingi regressiya tahlili xulosalari bilan to'liq mos keladi. Jumladan, \log_comp o'zgaruvchisi barcha modellarda musbat koeffitsiyentga ega bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli natija ko'rsatgan (2-rasm).

2-rasm. Kompyuter va texnik xizmatlar hajmi bilan eksport hajmi o'rtasidagi bog'liqlik².

1-jadvalda keltirilgan regressiya tahlili natijalarini quyidagicha izohlash mumkin.

Axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar hajmi ($\log_axborot$) bo'yicha qo'llanilgan baholash modellarida ushbu ko'rsatkichning eksport hajmiga statistik jihatdan salbiy ta'siri aniqlangan. Xususan, RE modelida koeffitsiyent -0.158 ($p < 0.05$), FE modelida -0.202 ($p < 0.05$), robustness versiyalarida esa mos ravishda -0.158 ($p < 0.1$) va -0.202 ($p < 0.1$) ni tashkil etgan. Mazkur natija dastlabki qarashda kutilgan natijaga ziddek ko'rinadi. Sababi, 1-grafik tahliliga e'tibor qaratilganda, mazkur o'zgaruvchilar o'rtasida ikki tomonlama musbat bog'liqlik mavjudligi kuzatiladi.

Biroq ushbu paradoksal holatni multikollinearlik muammosi bilan izohlash mumkin. Ya'ni, modelga ikkala mustaqil o'zgaruvchi bir vaqtning o'zida kiritilganda, $\log_axborot$ ning qisman ta'siri boshqa omillar nazorat ostiga olinganidan so'ng manfiy belgiga ega bo'lmoqda. Shu sababli mazkur salbiy koeffitsiyentni axborot-alloqa xizmatlari eksport hajmini kamaytiruvchi omil sifatida emas, balki modelning ichki strukturaviy xususiyatini ifodalovchi natija sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir.

Kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari hamda maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar hajmi (\log_comp) ikkinchi asosiy mustaqil o'zgaruvchi sifatida barcha modellarda musbat koeffitsiyentga ega bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi aniqlangan. Jumladan, RE modelida 0.160 ($p < 0.05$), FE modelida 0.261 ($p < 0.05$), robustness versiyalarida esa mos ravishda 0.160 ($p < 0.05$) va 0.261 ($p < 0.05$) natijalar qayd etilgan.

Boshqa omillar o'zgarmas (*ceteris paribus*) deb qabul qilinganda, \log_comp ko'rsatkichining 1 foizga oshishi eksport hajmining 0.16 – 0.26 foizgacha o'sishiga xizmat qiladi. Ushbu holat 2-grafikda keltirilgan natijalar bilan to'liq mos keladi. Umuman olganda, mazkur tovarlar guruhi bo'yicha xizmatlar hajmining ortishi hududlarning texnologik salohiyatini kuchaytirib, eksport raqobatbardoshligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (1-jadval).

2 Manba: Stata dasturi asosida muallif tomonidan hisoblangan.

1-jadval

Eksport hajmiga ta'sir etuvchi omillar: panel ma'lumotlar tahlili natijalari (RE, FE, RE robust, FE robust). Bog'liq o'zgaruvchi – log_export³

O'zgaruvchilar	(1) RE	(2) FE	(3) RE robust	(4) FE_robust
log_axborot	-0.158** (0.071)	-0.202** (0.087)	-0.158* (0.084)	-0.202* (0.100)
log_comp	0.160** (0.080)	0.261** (0.103)	0.160** (0.073)	0.261** (0.109)
log_gdp_pc_mingsum	0.352*** (0.116)	0.314** (0.136)	0.352*** (0.136)	0.314* (0.176)
log_invest_pop_mingsum	-0.295*** (0.068)	-0.333*** (0.073)	-0.295*** (0.104)	-0.333*** (0.102)
log_trade_gross	0.826*** (0.056)	0.867*** (0.068)	0.826*** (0.090)	0.867*** (0.155)
trade_open	1.231*** (0.343)	1.079*** (0.350)	1.231*** (0.305)	1.079*** (0.248)
Constant	-0.652 (0.514)	-0.531 (0.619)	-0.652 (0.754)	-0.531 (1.201)
Kuzatuvlar soni	210	210	210	210
R-kvadrat		0.681		0.681

Qavs ichida standart xatolar keltirilgan.

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Tadqiqotning nazorat o'zgaruvchilaridan biri hisoblangan YaIM hajmi (log_gdp_pc_mingsum) ham eksport hajmiga musbat ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Mazkur koeffitsiyent 0.314–0.352 oralig'ida shakllangan bo'lib, statistik ahamiyatlilik darajasi modellarga qarab $p < 0.01$ dan $p < 0.1$ gacha farqlanadi.

Savdo ochiqligi (trade_open) ko'rsatkichi ham mahalliy eksport hajmiga to'g'ri proporsional ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkich qiymati 1.079–1.231 oralig'ida bo'lib, $p < 0.01$ darajada statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi kuzatildi. Bu holat xalqaro savdo nazariyalari bilan to'liq mos keladi.

Hududlarning yalpi savdo hajmi (log_trade_gross) ham barqaror musbat va sezilarli natija berdi. Mazkur koeffitsiyent 0.826–0.867 oralig'ida bo'lib, $p < 0.01$ darajada statistik ahamiyatga ega bo'ldi.

Aholi boshiga investitsiyalar hajmi (log_invest_pop_mingsum) esa barcha modellarda yuqori statistik ahamiyatga ega bo'lishiga qaramay, manfiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Xususan, koeffitsiyent qiymatlari –0.295 dan –0.333 gacha bo'lib, $p < 0.01$ darajada ahamiyatli hisoblanadi. Ushbu natija tadqiqotning dastlabki kutilmalariga nisbatan teskari holatni ifodalaydi.

Mazkur holat hududiy investitsiyalarning qisqa muddatda asosan ichki bozorga yo'naltirilgani yoki eksport infratuzilmasiga emas, balki boshqa tarmoqlarga sarflangani bilan izohlanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda tasodifiy ta'sirlar va fiksirlangan ta'sirlar modellari (RE, FE), shuningdek ularning robustness versiyalaridan foydalangan holda O'zbekiston Respublikasining 14 ta ma'muriy-hududiy birligi bo'yicha 2010–2024-yillar oralig'idagi panel ma'lumotlar tahlil qilindi. Tadqiqotda AKT sohasining mamlakat hududlari eksport hajmiga ta'siri empirik jihatdan baholandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kompyuter va texnik xizmatlar sohasi hajmi (log_comp) qo'llanilgan barcha baholash usullarida statistik jihatdan ahamiyatli hamda musbat bog'liqlikka ega bo'ldi. Bu holat raqamli texnologiyalar eksport hajmini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

AKT darajasini ifodalovchi yana bir ko'rsatkich — axborot va aloqa xizmatlari hajmi (log_axborot) ham statistik jihatdan ahamiyatli bo'lsa-da, manfiy koeffitsiyentga ega bo'ldi. Biroq ushbu manfiy bog'liqlik ikki o'zgaruvchining bir vaqtning o'zida modelga kiritilgani natijasida yuzaga kelgan multikollinearlik muammosi bilan izohlanadi. Mazkur holat natijalar va muhokama qismida asoslab berilgan.

3 Manba: Stata dasturi asosida muallif tomonidan hisoblangan.

Modeldagi nazorat o'zgaruvchilari orasida savdo ochiqligi, YaIM va yalpi savdo hajmining o'sishi eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shu bilan birga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan jami investitsiyalar eksport hajmining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatmasligi kuzatildi. Bu investitsiyalarning ko'proq iste'mol yoki infratuzilma yo'nalishlariga sarflangani bilan izohlanishi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari AKT darajasining oshishi eksport hajmining o'sishida muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, mazkur bog'liqlikni yanada mustahkamroq baholash uchun qo'shimcha ekonometrik metodologiyalarni qo'llash zarurligi ham aniqlandi.

Birinchi dan, AKT darajasining oshishi eksport hajmiga ijobiy hissa qo'shganligi sababli ushbu sohaga oid barcha mexanizmlarni kuchaytirish hamda investitsiyalar hajmini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi dan, savdo ochiqligi va xalqaro bozorlarga kirish siyosatiga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Chunki AKT darajasi va eksport hajmi o'rtasidagi bog'liqlik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun hamkor davlatlar bilan ikki va ko'p tomonlama savdo bitimlarini kengaytirish muhimdir.

Uchinchi dan, kelgusidagi tadqiqotlarda mazkur ishda foydalanilgan ikki AKT ko'rsatkichini birlashtirib, kompozit AKT indeksi shaklida baholash tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv multikollinearlik muammosini kamaytirib, ko'rsatkichning eksportga mustaqil ta'sirini yanada aniqroq baholash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Information and Communication Technologies Añón Higón, D., & Bonvin, D. (2022). Information and communication technologies and firms' export performance. *Industrial and Corporate Change*, 31(4), 955–979.
2. Fahlevi, M., Asdullah, M. A., Raza, F. A., Watto, W. A., Aljuaid, M., & Aziz, A. L. (2024). The influence of information and communication technology on trade in developing countries and partners. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2320814.
3. Handoyo, R. D., Ibrahim, K. H., Rismawan, L. B., Haryanto, T., Erlando, A., Sarmidi, T., ... & Sylviana, W. (2024). Information communication technology and manufacturing industry exports based on technology intensity in OECD and non-OECD countries. *Research in Globalization*, 8, 100228.
4. Yuldoshboy, S., Beruniy, A., Javokhir, S., Khodjaniyazov, E., Karimov, M., Saidmamatov, O., & Marty, P. (2025). Exploring ICT as an engine for sustainable economic growth in Central Asia. *Economies*, 13(12), 365.
5. Kurmanov, N., Bakirbekova, A., Adiyetova, E., Satbayeva, A., Rakhimbekova, A., & Nabiyeva, M. (2025). ICTs' impact on energy consumption and economic growth in the countries of Central Asia: An empirical analysis. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15.
6. Sharipov, K., Samariddin, M., Davletova, D., Sadridin, K., Kuziboev, B., Kuvonchbek, R., & Shakhlo, J. (2024, December). Assessing the impact of digital trading platforms on high-technology export volumes: A case study of Uzbekistan. In *Conference on Internet of Things and Smart Spaces* (pp. 95–107). Cham: Springer Nature.
7. Kuziyeva, G. R., Rakhmatullaeva, D. O., Abdukadoriva, K. A., Babajanova, M. R., Botirova, X. O., & Kaxorova, A. N. (2022, December). Analysis of digital economy performance and economic growth nexus: Case of Uzbekistan. In *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems* (pp. 194–201).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>